

ANEXO 1. Instructivo para la replicación local del Caso Práctico

Este anexo presenta el procedimiento detallado para replicar localmente el caso práctico de gestión de requisitos de un Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria, alineado con las actividades A6, A7 y A8 de la fase Implementar de la metodología CDIO. El objetivo es que cualquier lector pueda reproducir los pasos y corroborar los resultados descritos en este estudio.

1. Caso práctico: Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria

Requisitos funcionales (RF):

- RF1: Registrar usuarios (estudiantes y docentes).
- RF2: Gestionar préstamos y devoluciones de libros.
- RF3: Consultar catálogo de libros en línea.
- RF4: Generar reportes de uso por fecha.

Requisitos no funcionales (RNF):

- RNF1: La interfaz debe ser accesible desde navegadores modernos.
- RNF2: El sistema debe integrarse con LDAP para autenticación.
- RNF3: Debe existir trazabilidad desde requisitos hasta casos de prueba.

2. Herramienta CASE ReqView

Versión recomendada: última estable disponible en <https://www.reqview.com>

Pasos a seguir:

1. Instale la última versión estable de ReqView en Windows.
2. Cree un nuevo proyecto y nómbrelo: Library System Requirements.
3. Agregue los RF y RNF en dos documentos independientes y asigne manualmente los identificadores RF1-RF4 y RNF1-RNF3.
4. Configure las relaciones de trazabilidad en la vista Traceability (por ejemplo, RF1 ↔ RNF3).
5. Exporte el proyecto en formato ReqIF para integrarlo con otras herramientas.

figura 1 Vista jerárquica de los requisitos RF en ReqView.

3. Herramienta CASE OpenProject

Versión recomendada: Community Edition (Docker o instalación local)

Pasos a seguir:

1. Despliegue OpenProject con imagen Docker y acceda desde un navegador local.
2. Cree un nuevo proyecto (Library System Requirements) y habilite el módulo Work Packages.
3. Registre los RF y RNF como paquetes de trabajo y asigne responsables a cada uno.
4. Configure las relaciones en la pestaña Relations (por ejemplo, RF1 → RNF3).
5. Active el módulo Activity y verifique el historial de cambios para comprobar la colaboración en tiempo real.

figura 2 Registro de RF y RNF como paquetes de trabajo en OpenProject.

ID	SUBJECT	TYPE	STATUS	ASSIGNEE	PRIORITY
37	Permitir al usuario buscar libros por título	REQUISITOS FUNCIONALES	New	OpenProject Admin	High
38	Registrar préstamos y devoluciones	REQUISITOS FUNCIONALES	New	-	Low
39	El sistema debe responder en < 2 segundos	REQUISITOS NO FUNCIONALES	New	OpenProject Admin	Normal

figura 3 Gestion de tareas en requisitos en OpenProject

4. Herramienta CASE Enterprise Architect

Versión recomendada: última estable para Windows

Pasos a seguir:

1. Cree un modelo UML denominado Library Management.
2. Registre los RF y RNF como elementos de requisitos en paquetes separados.
3. Abra la Relationship Matrix y establezca relaciones entre RF y RNF (por ejemplo, RF1 ↔ RNF3).
4. Diseñe un diagrama de casos de uso con actores (Bibliotecario y Usuario) y vincule los casos de uso a los requisitos con relaciones Trace.
5. Genere un reporte automático en PDF que incluya la vista de requisitos, la matriz de relaciones y el diagrama de casos de uso.
6. Exporte el modelo completo en formato ReqIF desde Publish → ReqIF → Export to ReqIF para permitir su reutilización en otras herramientas CASE.

Origen	Destino	Relación
Requirements:RF1: Registra...	Non-Functional Requirements: RNF1: La interfaz debe ser accesible desde navegadores modernos.	Trace
Requirements:RF2: Gestio...	Non-Functional Requirements: RNF2: El sistema debe integrarse con LDAP para autenticación.	Trace
Requirements:RF3: Consult...	Non-Functional Requirements: RNF3: Debe existir trazabilidad desde requisitos hasta casos de prueba.	Trace
Requirements:RF4: Genera...	Non-Functional Requirements: RNF4: Debe existir trazabilidad desde requisitos hasta casos de prueba.	Trace

figura 4 Matriz de relaciones de requisitos RF y RNF en Enterprise Architect

figura 5 Diagrama UML de casos de usos, requisitos RF y RFN